

MEDIATA'LIM – YOSHLAR ONGINI SHAKLLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.

Rahimova Malikaxon Ne'mat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari, huquq talimi yo'nalishi 23/2 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Berkinov O.T. Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari, huquq ta'limi kafeddrasi o'qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda mediata'lim yoshlar hayotida qanchalik ahamiyatga ega ekanligi haqida aytib o'tildi. Yoshlarda mediasavodxonlikni oshirish orqali ularni to'g'ri yo'lga yetaklash. Tadqiqotda mediata'lim vositalari – internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn dars platformalarining ta'lim jarayonidagi o'rni yoritildi. Shuningdek, yoshlarning media savodxonligini oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kabi omillar tahlil etildi.

Kalit so'zlar: Mediata'lim, media, mediasavodxonlik, OAV, mediakontent.

Yoshlar orasida media ta'limga qiziqishning asosiy omillari ko'plab sabablarga bog'liq bo'lib, ular zamonaviy axborot jamiyatida muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda yoshlar orasida media savodxonlik va media ta'limni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular nafaqat axborotni iste'mol qilish balki yaratish, baholash va tarqatish qobiliyatlarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Mediata'lim – bu turli ommaviy axborot vositalaridan (televideniye, radio, internet, matbuot) foydalanish va ularni maqsadga muvofiq, to'g'ri va samarali ishlatish san'ati hisoblanadi. Mediata'lim nafaqat axborotlarni filtrlash va tanlash, balki ular asosida qarorlar qabul qilish, tahlil qilish va tanqidiy fikrlashni o'rgatadi.

« - Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib, kamolga yetishi bilan bog'liqdir. Odamlar, eng avvalo, yoshlarning ong-u tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir»[4.130] Shavkat Mirziyoyev

Hozirgi kunda yoshlarda mediasavodxonlik va mediamadaniyat ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirish juda muhim sanaladi. Ayniqsa internet va media olamining keng qamrovli ekanini hisobga olsak yoshlarning ongini buzuvchi, ularni vayronkor g'oyalar bilan o'z domiga tortuvchi kuchlar juda bisyordir. Bugungi kunda media, ya'ni ommaviy axborot vositalari, kino, teatr, san'atning turlari, madaniyat sarchashmalari, internet orqali uzatilayotgan har qanday ma'lumot inson ongiga o'zining ma'lum bir ta'sirini o'tkazib, uning dunyoqarashini o'zgartirishga sabab bo'lmoqda. Yuqorida tilga olingan tushunchalarning qo'llanilishi va bugungi kunda

mediata'lim, media savodxonlik, media tanqid va mediani o'rganishga bo'lgan intilishning asosiy maqsadi ham axborotning yaratilishi, uning tarqalish jarayonini tushunib yetish, tijorat, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy maqsadlarda tarqatilayotgan axborotning mohiyatini anglagan holda uni baholay olishdir.

YUNESKONing media va axborot savodxonligi to'g'risidagi nashrlarida ta'kidlanadiki, “Media va axborot savodxonligini o'zlashtirgan fuqarolar: 1) tegishli texnologiyalardan foydalangan holda axborot va mediakontentni olish, baholash, yaratish va tarqatish layoqatiga ega bo'ladi”.[2]

Pedagog olimlar mediata'lim o'quvchilarga beriladigan dars, bilim, ma'lumotning tez, tushunarli va yodda qolarli bo'lishini ta'minlovchi ta'lim usuli ekanini e'tirof etganlar. O'quvchi o'qituvchining og'zaki ma'ruzasidan ko'ra, ko'rgazmali vositalardan foydalanib, tushuntirishidan ko'proq ta'sirlanar ekan. Ana shunda ular yetkazilayotgan mavzuni ko'proq yodida saqlab qoladi. O'quvchilarda bunday darslarga nisbatan qiziqish yuqori darajada bo'ladi. Demak, deyarli barcha fanlarni o'qitishda bunday ilg'or usuldan foydalanish foydadan xoli bo'lmaydi.[1.5]

Mediata'lim – talabalarga beriladigan dars, bilim, ma'lumotning tez, tushunarli va yodda qolarli bo'lishini ta'minlovchi ta'lim usuli ekanini e'tirof etganlar. Talaba o'qituvchining og'zaki ma'ruzasidan ko'ra, ko'rgazmali vositalardan foydalanib tushuntirishidan ko'proq ta'sirlanar ekan. Ana shunda ular yetkazilayotgan mavzuni ko'proq yodida saqlab qoladi. Talabalarda bunday darslarga nisbatan qiziqish yuqori darajada bo'ladi. Demak, deyarli barcha fanlarni o'qitishda bunday ilg'or usuldan foydalanish foydadan holi bo'lmaydi.

Ko'pchilik talabalar gohida noan'anaviy usulda o'tiladigan darslarni qiziqish bilan tinglaydilar. Axborot texnologiyalari yordamida o'tiladigan darslar jarayonida ana shunday usullardan foydalanishga imkon yaraladi. Bu ta'lim tizimini ham yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Ya'ni, globallashtirish davri hamda unga monand axborotlashgan jamiyatda yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash, hayotga tayyorlash, turli axborotlarni qabul qilish, yaxshi va yomonni, oq bilan qorani farqlay olishga o'rganishdir. Mutaxassislar fikricha, ta'lim axborotlashtirishi davlat ta'lim dasturini hayotga tatbiq etishning asosiy vositasi deb e'tirof etish mumkin.

Ayrim manbalarda qayd etilishicha, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Fransiya kabi davlatlarda 60-yillardan boshlab mediata'limga alohida e'tibor qaratila boshlagan. Bu o'z navbatida o'quvchi va talabalarga mediamadaniyat dunyosiga kirishga, ommaviy axborot vositalari tilini, mediamatnlarni tahlil qilishni o'rganishda yordam bergan. Ayni paytda AQShda bir necha yirik mediata'lim markazlari faoliyat ko'rsatayotgani, bu hatto ta'lim standartlariga kiritilayotgani yaxshi ma'lum.[3.3]

Albatta hozirgi kunda mamlakatimizda ham mediata'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yurtimizdagi deyarli barcha ta'lim muassasalarida zamonaviy

texnologiyalar bilan jihozlanmoqda. Bunga sabab jahonda globallashtirish jarayoni jadal tus olayotgani desak adashmaymiz. Bugungi kunda kelajagimiz yoshlar qo'lida ekan ularni odob-axloqi, xulqi, tarbiyasi biz uchun qanchalik muhim bulsa, ularni internet tarmoqlaridan, ommaviy axborot vositalaridan, medialardan to'g'ri foydalanishni o'rgatish biz uchun muhim vazifadir.

Xo'sh, mediasavodxonlik nima? Nega bugun uning ahamiyati tobora ortib bormoqda? Axborot oqimining bir necha barobar tezlashishi, ijobiy ma'lumotlar bilan bir qatorda salbiy xarakterdagi axborotning ko'payishi mediasavodxonlikka ega bo'lish zaruratini qo'ydi. An'anaviy tarzda mediasavodxonlik shaxsning adabiy asarlarni tahlil eta olish va sifatli matnlarni yaratishidan iborat bo'lgan. Bugun media savodxonlik – axborotning nega va nima uchun uzatilayotganligini bilish demakdir. Buni bilish ayniqsa yoshlarimiz uchun juda muhim hisoblanadi.

Asosiy xulosa shundan iboratki, bugungi axborot asrida yoshlarning mediata'limga bo'lgan qiziqishi tobora ortib bormoqda. Hozirgi kunda kitob varoqlari o'rnini raqamli sahifalar, darsxona devorlari o'rnini esa onlayn platformalar egallamoqda. Mediata'lim yoshlar tafakkurini boyitib, ijodkorlikni kuchaytirmoqda va o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishini yanada oshirmoqda.

ADABIYOTLAR

1. file:///C:/Users/shaxz/Downloads/Gulbaxor+Abdullayevna+Gaynazarova.pdf
2. Медиа-информационная грамотность в обществе / Составитель: Кузьмин Е. И., Паршакова А. Б. - М.: МЦБС, 2013. - С. 29
3. [MEDIATA'LIM – YANGI TA'LIM USULI SIFATIDA – Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti](#)
4. Sh. Mirziyoyev “Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assamblyesaning 72-sessiyasidagi nutqini o'rganish bo'yicha” ilmiy-ommabop risola. Toshkent -2017, “Ma'naviyat” nashriyoti,